

**МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРОЛИЗА РАСТИТЕЛЬНЫХ
ОТХОДОВ ФЕРМЕНТНЫМ ПРЕПАРАТОМ ЦЕЛЛЮЛАЗ
IRPEX LACTEUS (FR.) FR.**

© 2025. О. В. Чемерис

Проведены исследования процесса гидролиза растительных отходов сельского хозяйства – соломы озимой пшеницы и листьев початков кукурузы ферментным препаратом целлюлаз, полученным на основе штамма базидиального ксилотрофа *Irpex lacteus* (Fr.) Fr. 2434, в условиях лабораторного масштабирования. Показана воспроизводимость процесса ферментативного гидролиза растительных отходов в условиях лабораторного масштабирования, что позволит получить гидролизаты, содержащие редуцирующие вещества и глюкозу.

Ключевые слова: масштабирование, ферментативный гидролиз, ферментный препарат, целлюлазы, *Irpex lacteus* (Fr.) Fr.

Введение. Лигноцеллюлозная биомасса является возобновляемым и широкодоступным непищевым сырьем для производства биоэтанола [1] и биобутанола [2], углеводно-белковых кормов [3, 4] и полимерных композитных материалов [5]. Основными источниками лигноцеллюлозной биомассы являются побочные продукты лесного хозяйства (технологическая щепка, опилки, стружка и др.) и растительные отходы сельского хозяйства (солома, стебли, листья кукурузы и подсолнечника и др.), переработка которых лежит в основе перехода к биоэкономике [6].

Для получения сахаров, используемых в промышленном производстве биотоплива и химических соединений, необходимо предварительно обработать и гидролизовать лигноцеллюлозу. Известно, что на скорость гидролиза лигноцеллюлозного сырья могут оказывать влияние биополимеры – лигнин, гемицеллюлозы, пектиновые вещества, входящие в его состав [7]. Реакционная способность растительного сырья зависит от кристалличности целлюлозы, в связи с чем активно используют метод ферментативной [8], а также механической предварительной обработки, способствующие разрушению кристаллической структуры (физический метод) [9].

Достаточно сложной задачей биотехнологии является разработка эффективного и безопасного процесса переработки лигноцеллюлозного сырья с минимальными потерями и максимальным выходом искомого продукта. Рентабельность производства биоэтанола и продуктов с добавленной стоимостью зависит от следующих факторов – продуцента, ферментного препарата и используемой технологии. Использование высокоэффективных ферментов для обработки лигноцеллюлозного сырья способствует повышению уровня его конверсии. Стоимость ферментного препарата определяет основные затраты при производстве сахаров из лигноцеллюлозного сырья [10, 11], поэтому исследованиям высокопродуктивных штаммов-продуцентов целлюлаз уделяется особое внимание [12–14].

Обязательным этапом промышленной реализации биотехнологии является ее масштабирование, позволяющее оценить воспроизведение результатов, полученных в лабораторных условиях – малых объемах, колбах и т. д. При масштабировании лабораторных биотехнологий производственные показатели могут снижаться. Поэтому на каждом этапе масштабирования решаются определенные задачи налаживания

производства и его оптимизации, а также повышения эффективности технологии за счет дополнительных исследований и технических решений. При масштабировании процесса ферментативного гидролиза предобработанных плодовых оболочек овса 1:400 выявлено снижение выхода редуцирующих веществ в 1,1 раза [15].

Целью данной работы была оценка ферментативного гидролиза растительных отходов сельского хозяйства препаратом целлюлозолитического действия, полученного на основе базидиального ксилотрофа *Irpex lacteus* (Fr.) Fr.

Методика эксперимента. В работе использовали следующие виды растительных отходов сельского хозяйства – солому озимой пшеницы, а также листья початков кукурузы. С целью повышения реакционной способности [9] растительные отходы измельчали с помощью бытовой кофемолки, а затем просеивали через лабораторное сито с размером ячеек 0,25 мм. Фракцию растительного материала с размером частиц $\leq 0,25$ мм использовали для ферментативного гидролиза.

Для биокатализа применяли лиофилизированный ферментный препарат целлюлаз, полученный из культуральной жидкости штамма *I. lacteus* 2434 при глубинном культивировании на питательной среде, содержащей листья початков кукурузы [10]. Ферментный препарат является комплексным, содержит в своем составе эндоглюканазу (активность 1 389 ед./г) и целлобиазу (активность 298 ед./г). Оптимальные условия применения ферментного препарата: температура 45–50 °С, рН 4,5–5,0. Ферментный препарат вносили в растворенном виде в количестве 10 мг/г абсолютно сухого веса (АСВ) субстрата [16].

Лабораторные исследования гидролиза растительных отходов проводили следующим образом: 0,25 г растительного субстрата помещали в пробирки объемом 5 мл, вносили натрий-цитратный буфер (рН 5,0) в количестве, соответствующем установленному гидромодулю. Лабораторное масштабирование процесса ферментативного гидролиза растительных отходов проводили в колбах Эрленмейера объемом 1 л (коэффициент масштабирования 1:40) при периодическом перемешивании на орбитальном шейкере (180 об./мин) при температуре 50 °С в течение 72 ч. В качестве жидкой фазы использовали натрий-цитратный буфер (рН 5,0). Для каждого вида растительного материала предварительно определяли необходимый вариант гидромодуля. С целью предотвращения микробной контаминации в процессе ферментативного гидролиза растительных отходов в каждую колбу вносили тетрациклин в количестве 100 мг /г АСВ субстрата.

Каждые 8 ч отбирали пробу суспензии для определения содержания редуцирующих веществ и глюкозы. Твердую фракцию растительного материала отделяли центрифугированием. В полученных гидролизатах определяли концентрацию редуцирующих веществ (РВ) в перерасчете на глюкозу спектрофотометрическим методом с использованием реактива на основе 3,5-динитросалициловой кислоты [17], концентрацию глюкозы – глюкозооксидазным методом с использованием набора реагентов «ГЛЮКОЗА-АГАТ» (ООО «Агат-Мед», г. Москва). Выход редуцирующих веществ от массы субстрата рассчитывали с учетом коэффициента 0,9, обусловленного присоединением молекул воды к андроглюкозным остаткам соответствующих мономерных звеньев в результате ферментативного гидролиза [18, 19].

Исследования проводили в трехкратной повторности. Статистическую обработку полученных данных осуществляли методом дисперсионного анализа и множественное сравнение средних арифметических величин по критерию Дункана [20].

Анализ результатов. Скорость ферментативной реакции зависит от ряда факторов – концентрации субстрата и фермента, температуры и рН среды [21], а при

ферментативном гидролизе растительных отходов важным показателем является гидромодуль – соотношение жидкой и твердой фаз [22].

С целью определения оптимальных условий ферментации был изучен процесс гидролиза целлюлазами *I. lacteus* 2434 растительных отходов – пшеничной соломы и листьев початков кукурузы в зависимости от вариантов гидромодуля (растительные отходы : буфер, m : V): 1:6, 1:8, 1:10, 1:12. Установлено, что наилучшим соотношением твердой и жидкой фаз при гидролизе пшеничной соломы ферментным препаратом целлюлаз *I. lacteus* 2434 является вариант гидромодуля 1:10, при использовании которого концентрация редуцирующих веществ и глюкозы максимальна (рис. 1, а). При использовании вариантов гидромодуля 1:6 и 1:8 концентрация сахаров в гидролизате несколько ниже, а для варианта 1:12 – концентрация редуцирующих сахаров наименьшая. Очевидно, данные соотношения твердой и жидкой фаз недостаточно оптимальны для протекания энзиматической реакции.

Рис. 1. Влияние гидромодуля на процесс ферментативного гидролиза растительных отходов целлюлазами *Irpex lacteus* (Fr.) Fr. 2434:
а – пшеничная солома, б – листья початков кукурузы

Высокая концентрация редуцирующих веществ отмечена в гидролизатах листьев початков кукурузы при использовании гидромодуля 1:8. Для вариантов гидромодуля 1:6, 1:10 и 1:12 концентрация сахаров находилась примерно на одном уровне (рис. 1, б). При использовании гидромодуля 1:6 наблюдалось снижение концентрации редуцирующих сахаров в гидролизатах растительных отходов, что может быть связано с избытком субстрата и необратимой сорбцией ферментного препарата, что согласуется с литературными данными [23]. Наличие большего количества жидкой фазы может приводить к значительному разбавлению ферментного препарата и его недостатку в гидролитических реакциях, что приведет к снижению концентрации редуцирующих сахаров. Поэтому использование гидромодуля 1:12 для проведения гидролиза препаратом целлюлозолитического действия *I. lacteus* 2434 для данных видов растительного сырья является нецелесообразным. Таким образом, для дальнейших исследований особенностей лабораторного масштабирования процесса гидролиза растительных отходов ферментным препаратом целлюлаз *I. lacteus* 2434 использовали для пшеничной соломы гидромодуль 1:10, для отходов кукурузы – гидромодуль 1:8.

Установлено, что результаты, полученные в лабораторных исследованиях, а также при лабораторном масштабировании процесса ферментативного гидролиза растительных отходов, демонстрируют схожий характер зависимости концентрации редуцирующих веществ от продолжительности процесса (рис. 2). Концентрация редуцирующих веществ увеличивалась экспоненциально и достигала максимума к 72 ч гидролиза ферментным препаратом целлюлаз *I. lacteus* 2434.

Рис. 2. Концентрация редуцирующих веществ при масштабировании процесса ферментативного гидролиза растительных отходов целлюлазами *Irpex lacteus* (Fr.) Fr. 2434: а – пшеничная солома, б – листья початков кукурузы

Точки кривых зависимости концентрации редуцирующих веществ в гидролизатах пшеничной соломы совпадали для вариантов с 8-го по 40-й ч. При дальнейшем гидролизе концентрация редуцирующих сахаров была выше в условиях ферментации в колбе Эрленмейера. Очевидно, в условиях лабораторного масштабирования (в большем объеме реакционной среды) диффузионные процессы протекали более интенсивно. При ферментативном гидролизе листьев початков кукурузы концентрация редуцирующих веществ была выше при масштабировании данного процесса, однако точек совпадения с концентрацией сахаров в малых объемах было больше, что указывает на оптимальные условия протекания ферментативного гидролиза (рис. 2, б).

Зависимость концентрации глюкозы от продолжительности гидролиза ферментным препаратом целлюлаз *I. lacteus* 2434 в малых объемах и при масштабировании процесса ферментации представлены на рисунке 3. Установлено, что представленные кривые зависимости имеют схожий характер независимо от вида субстрата. Исключение выявлено на 64 и 72 ч ферментативного гидролиза пшеничной соломы. Максимальные значения концентрации глюкозы выявлены при лабораторных исследованиях процесса в пробирках (рис. 3, а). При масштабировании процесса ферментативного гидролиза листьев початков кукурузы отмечено совпадение точек кривых концентрации глюкозы, что указывает на возможность воспроизведения при соблюдении соответствующих режимов лабораторных исследований. Полученные результаты исследования процесса масштабирования ферментативного гидролиза растительных отходов – мискантуса и плодовых оболочек овса [24].

Рис. 3. Концентрация глюкозы при масштабировании процесса ферментативного гидролиза растительных отходов целлюлазами *Irpex lacteus* (Fr.) Fr. 2434:
а – пшеничная солома, б – листья початков кукурузы

Нужно отметить, что при масштабировании процесса гидролиза растительных отходов ферментным препаратом целлюлаз *I. lacteus* 2434 выход редуцирующих веществ был выше на ~7–10 %, чем при малых объемах реакционной среды (табл. 1).

Таблица 1

Выход редуцирующих веществ от массы субстрата при гидролизе растительных отходов ферментным препаратом целлюлаз *Irpex lacteus* (Fr.) Fr. 2434

Масса субстрата, г	Выход редуцирующих веществ, %	
	солома озимой пшеницы	листья початков кукурузы
0,25	13,36	18,20
10	23,72	25,31

Выводы. Таким образом, при гидролизе растительных отходов – соломы озимой пшеницы и листьев початков кукурузы ферментным препаратом целлюлаз *I. lacteus* 2434 получены гидролизаты, содержащие редуцирующие вещества и глюкозу, которые можно использовать для получения питательных сред для дальнейшего сбраживания. Полученные результаты лабораторного масштабирования ферментативного гидролиза растительных отходов свидетельствуют о воспроизводимости данного процесса.

Исследования проводились в рамках выполнения государственного задания (№ госрегистрации 124012400346-5).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Биоэтанол из целлюлозы плодовых оболочек овса / Е. А. Скиба, В. В. Будаева, Е. И. Макарова [и др.] // Вестник Казанского технологического университета. – 2013. – Т. 16, № 22. – С. 202–205. – EDN ROMQCN.
2. Шульга С. М. Лігноцелюлоза як альтернативна сировина для одержання біобутанолу / С. М. Шульга, О. О. Тігунова, Я. Б. Блюм // Biotechnologia Acta. – 2013. – Т. 6, № 2. – С. 9–20. – EDN PZYZCD.
3. Ромалийский В. С. Приготовление углеводно-белковых кормов посредством биоферментации вторичных растительных отходов АПК / В. С. Ромалийский // Инновации в сельском хозяйстве. – 2016. – № 4(19). – С. 208–217. – EDN WHAOMJ.

4. Технология микробиологической переработки растительного сырья культурами *Pleurotus* с получением кормовых продуктов / В. В. Тарнопольская, Т. В. Рязанова, Н. Ю. Демиденко, О. Н. Еременко // Химия растительного сырья. – 2020. – № 4. – С. 405–414. – DOI 10.14258/jcprgm.2020048445. – EDN UHNDUPC.
5. Чашилов Д. В. Микробиологический реттинг растительного сырья как безреагентный метод выделения механической ткани – армирующего наполнителя полимерных композитов / Д. В. Чашилов, В. Д. Чашилова, Н. В. Бычин // Южно-Сибирский научный вестник. – 2024. – № 6(58). – С. 266–274. – DOI 10.25699/SSSB.2024.58.6.045. – EDN NGXDWQ.
6. Yamakawa C. K. Advances and opportunities in biomass conversion technologies and biorefineries for the development of a bio-based economy / C. K. Yamakawa, F. Qin, S. I. Mussatto // Biomass and Bioenergy. – 2018. – No 119. – P. 54-60. – DOI 10.1016/j.biombioe.2018.09.007.
7. Mansfield Sh. D. Substrate and enzyme characteristics that limit cellulose hydrolysis / Sh. D. Mansfield, C. Mooney, J. N. Saddler // Biotechnol. Prog. – 1999. – No 15. – P. 804–816.
8. Реакционная способность различных целлюлозосодержащих материалов при ферментативном гидролизе / Г. С. Доценко, А. В. Чекушина, Е. Г. Кондратьева [и др.] // Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник. – 2012. – № 8. – С. 129–135. – EDN PEUWCL.
9. Голязимова О. В. Механическая активация ферментативного гидролиза лигноцеллюлозы / О. В. Голязимова, А. А. Политов, О. И. Ломовский // Химия растительного сырья. – 2009. – № 2. – С. 59–64. – EDN KXMQAX.
10. The challenge of enzyme cost in the production of lignocellulosic biofuels / D. Klein-Marcuschamer, P. Oleskowicz-Popiel, B. A. Simmons, H. W. Blanch // Biotechnology and Bioengineering. – 2012. – Vol. 109, No 4. – P. 1083–1087. – DOI: 10.1002/bit.24370.
11. Designing a cellulolytic enzyme cocktail for the efficient and economical conversion of lignocellulosic biomass to biofuels / M. Adsul, S.K. Sandhu, R.R. Singhaniania [et al.] // Enzyme and Microbial Technology. – 2020. – No 133. – P. 109442. – DOI: 10.1016/j.enzmictec.2019.109442.
12. Культивирование нового мутанта *Trichoderma longibrachiatum* TW 1-59-27 – продуцента целлюлаз и ксиланаз, получение ферментного препарата и исследование его свойств / А. О. Беккаревич, В. А. Немашкалов, А. В. Кошелев [и др.] // Прикладная биохимия и микробиология. – 2015. – Т. 51, № 2. – С. 229. – DOI 10.7868/S0555109915020038. – EDN TJFRUT.
13. Чемерис О. В. Получение ферментного препарата целлюлаз базидиомицета *Irpex lacteus* (Fr.) Fr. и исследование его свойств / О. В. Чемерис // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2024. – № 4. – С. 114–118. – DOI 10.5281/zenodo.14227685. – EDN SDVXZS.
14. Возможности экспрессионной системы гриба *Penicillium verruculosum* для получения продуцентов ферментов, обеспечивающих эффективную деструкцию возобновляемой растительной биомассы (обзор) / А. П. Сеницын, О. А. Сеницына, И. Н. Зоров, А. М. Рожкова // Прикладная биохимия и микробиология. – 2020. – Т. 56, № 6. – С. 551-560. – DOI 10.31857/S0555109920060161. – EDN YJLLEN.
15. Масштабирование на опытном производстве процесса получения биоэтанола из плодовых оболочек овса, предобработанных разбавленной азотной кислотой / О. В. Байбакова, Е. А. Скиба, В. В. Будаева, Г. В. Сакович // Катализ в промышленности. – 2017. – № 2. – С. 145–152. – DOI 10.18412/1816-0387-2017-2-145-152. – EDN YJWADL.
16. Чемерис О. В. Ферментативный гидролиз отходов переработки початков кукурузы целлюлазами штамма *Irpex lacteus* (Fr.) Fr. 2434 / О. В. Чемерис // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. – 2024. – № 4. – С. 77–81. – DOI 10.5281/zenodo.14543836. – EDN FECJJP.
17. Ghose T. K. Measurement of cellulase activity / T. K. Ghose // Pure Appl. Chem. – 1987. – V. 59, No 2. – P. 257–268.
18. Кашеева Е. И. Определение реакционной способности к ферментативному гидролизу целлюлозосодержащих субстратов / Е. И. Кашеева, В. В. Будаева // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2018. – Т. 84, № 10. – С. 5–11. – DOI 10.26896/1028-6861-2018-84-10-5-11. – EDN YLGBPV.
19. Байбакова О. В. Проблемы масштабирования в водной среде ферментативного гидролиза продукта азотнокислой обработки плодовых оболочек овса – питательной среды для биосинтеза бактериальной целлюлозы / О. В. Байбакова // Фундаментальные исследования. – 2017. – № 9–2. – С. 261–265. – EDN ZITTPN.
20. Приседський Ю. Г. Статистична обробка результатів біологічних експериментів: навч. посібник / Ю. Г. Приседський – Донецьк: Кассіопея, 1999. – 210 с.

21. Биссвангер Х. Практическая энзимология; пер. с англ. / Х. Биссвангер – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 328 с.
22. Харина М. В. Выбор оптимальных условий предварительной обработки и ферментативного гидролиза свекловичного жома / М. В. Харина, В. М. Емельянов // Вестник Казанского технологического университета. – 2013. – Т. 16, № 18. – С. 209–211. – EDN RCCRVF.
23. Макарова Е. И. Оценка эффективности ферментативного гидролиза плодовых оболочек овса с подпиткой при высоких начальных концентрациях субстрата / Е. И. Макарова, В. В. Будаева // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. – 2017. – Т. 7, № 4(23). – С. 51-57. – DOI 10.21285/2227-2925-2017-7-4-51-57. – EDN YMQFPB.
24. Опыт масштабирования ферментативного гидролиза технических целлюлоз из мискантуса и плодовых оболочек овса / Г. В. Сакович, В. В. Будаева, Е. А. Скиба [и др.]. // Ползуновский вестник. – 2012. – № 4. – С. 173–176. – EDN PYQVIP.

Поступила в редакцию 10.11.2025 г.

SCALE-UP THE HYDROLYSIS PROCESS OF VEGETABLE WASTE WITH CELLULASE ENZYME PREPARATION OF *IRPEX LACTEUS* (FR.) FR.

O. V. Chemeris

The process of hydrolysis of agricultural plant waste – straw of winter wheat and leaves of corn cobs by an enzyme preparation of cellulases obtained on the basis of a strain of basidiary xylotroph *Irpex lacteus* (Fr.) Fr. 2434 under conditions of laboratory scaling. The reproducibility of the process of enzymatic hydrolysis of plant waste under conditions of laboratory scaling is shown, which will allow to obtain hydrolysates containing reducing substances and glucose.

Keywords: scale-up, enzymatic hydrolysis, enzyme preparation, cellulases, *Irpex lacteus* (Fr.) Fr.

Чемерис Оксана Вячеславовна
кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник НИЧ
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: chemeris07@rambler.ru
ORCID: 0000-0002-2446-4710
Author ID: 869557

Chemeris Oksana Viacheslavovna
Candidate of Biological Sciences,
Senior Research Officer of the Research Department,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.